

Castaño: cultivo leñoso polivalente en el sistema agroforestal: castaño-avícola

www.af4eu.eu

Sistema agroforestal que combina los castaños con la ganadería avícola

El castaño (*Castanea sativa* Mill.), es una de las especies de árboles no autóctonos más antiguas de Eslovaquia. Desafortunadamente, este prometedor árbol no recibe suficiente atención por parte de los organismos estatales, ya que aún no existen medidas de manejo específicas para el castaño. Es posible plantarlo en campo abierto y al mismo tiempo como parte de sistemas agroforestales. En la parte occidental de Eslovaquia se encuentra un sistema agroforestal donde se combinan castaños (árboles) con aves de corral (como gallinas, ocas, etc). Este sistema agroforestal de castaños está gestionado por un agricultor privado en 1,2 ha y el cultivo se complementa con la ganadería (unas 50 piezas de aves de corral y gansos). No existe una gestión específica del tiempo de pastoreo de aves de corral en el huerto. Solo una parte de las aves de corral pastan libremente, por lo que no se han observado problemas de compactación del suelo. Se plantan castaños para producir frutos secos destinados al consumo humano y a la venta directa. El objetivo principal de esta parcela piloto de investigación-demostración es evaluar los parámetros de crecimiento de los árboles de castaño en dicho sistema agroforestal. Con base en las mediciones se encontró que 21 años después de la plantación, el diámetro promedio a la altura del tronco de los castaños era de 14,5 cm. Además, 21 años después de la plantación, la altura media de los castaños alcanzó los 5,2 m. Las mediciones obtenidas muestran que los castaños tienen buenas condiciones de suelo y clima en el sistema agroforestal mencionado, ya que uno de los factores importantes, que es el relieve de los cerros, crea condiciones favorables para mitigar las diferencias entre las fluctuaciones de temperatura anuales y diarias. De esta forma, la castaña puede sobrevivir a los efectos adversos de las bajas temperaturas, el calor del verano o la falta de humedad.

Michal Pástor

Centro Forestal Nacional, Eslovaquia

Funded by
the European Union

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.º GA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.